

УДК 295.4

Волков А.В.

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
г. Омск,

Научный руководитель: **Яшин В.Б.**, канд. ист. наук
Омский государственный педагогический университет,
г. Омск, Россия

СИСТЕМА РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕГИТИМИЗАЦИИ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ В АХЕМЕНИДСКОМ ИРАНЕ VI–IV в. до н.э

Аннотация. Статья посвящена проблеме религиозной легитимизации царской власти Ахеменидского Ирана VI–IV века до н. э. Определено содержание системы религиозной легитимизации царской власти в Ахеменидском Иране и дополнено архетипическими представлениями древних иранцев – наследников более древнего мировоззрения индоиранского единства.

Ключевые слова: религия, легитимность царской власти, Ахемениды, сакральность, Ахура-Мазда, зороастризм.

Легитимность царской власти на Древнем Востоке имеет традиции божественной царственности, делегированной земным правителям. Возникновения и усиления сакрализации царской власти на основе связи с божественным и осуществляемой ролью на земле. В рассматриваемой теме есть еще много вопросов и «белых пятен». Наименее изученными остаются вопросы, связанные с генезисом религиозной легитимизации и ее изменении на протяжении существования Персидской Империи Ахеменидов, соотношении, степени влияния и иранских корнях в культуре, религии, мировоззрении (идеологии) царской власти. Другими словами, внешнее влияние прослеживается в указанных областях, а также в самой концепции царской власти. Но, несмотря на это, империя представляла собой уникальный исторический феномен проявившийся в характере и самобытности на всем протяжении своего существования. В связи с этим представляется важным выявить содержание системы религиозной легитимизации царской власти в Ахеменидском Иране VI–IV в. до н.э.

В рамках магистерской диссертации было проведено исследование на основе репрезентативных источников, аутентичных текстов Ахеменидских правителей и научной литературы.

Объектом исследования является царская власть в Древнем Иране, предметом – сакральный статус царской власти в Древнем Иране. Исследование охватывает весь период существования Ахеменидского государства (VI–IV в. до н.э.) – захват власти Киром Великим в 558 г. и заканчивая 330 г. до н.э. – падением державы Ахеменидов. Территориальные границы определяются местоположением империи, находящейся под властью Ахеменидских правителей Древнего Ирана – на территории Передней Азии и северо-восточной Африки.

Для изучения истоков и дальнейшего развития религиозного обоснования царской власти и религиозной политики в рамках темы исследования использовались методы, наиболее полно соответствующие принципу историзма, системного и ценностного подхода.

Сравнительно-исторический метод предназначен для выявления общих черт и поиска особенностей путем сопоставления исторических объектов или явлений. Системно-исторический анализ направлен на изучение объектов и явлений прошлого как целостных исторических систем: анализ их структуры и функций, внутренних и внешних связей (морфологии), а также динамических изменений (генезис).

История Древнего Ирана изначально была известна из трудов античных авторов: Ктесия (в пересказах), Полибия, Ксенофонта в труде «Киропедия» описывает жизнь и правление Кира II, сочинение Геродота «История» – затрагивает вопросы религии и культа персов.

Вопросы власти, как одного из древнейших общественных институтов традиционного представления о «божественном царствовании», эволюцию сакрализации власти, проблему архитектоники власти, ее легитимизации и оправдания деятельности путем сакрализации рассматривают в своих работах следующие авторы: Астапова О.Р., Виспулис И.В., Куцубина Е.В., Карадже Т.В., Панищев А.Л., Низаметдинова Р.Р. Дандамаев М.А., Попова А.А., Сапогов А.С. посвятили свои исследования ассирийским, эламским, вавилонским и мидийским заимствованиям [2; 3; 5; 6; 9; 10; 16; 17; 21].

Попова А.А. представляет концепцию генезиса Ахеменидской идеологической системы посредством преобразования ассирийской модели [17].

Дандамаев М.А. в большей степени разрабатывал проблемы политической истории Ахеменидов и ее административного устройства. В соавторстве с Лукониным В.Г. рассмотрели характерные особенности иранского искусства [7].

Исследование Фрая Р.Н. посвящено истории и культуре мидийцев, персов, парфян и других иранских народов. Меликян А.Т. исследует вопросы престолонаследия в династии Ахеменидов [13; 24].

Рунг Э.В., Чиглинцев Е.А., Ибрагимова К.А. и др. раскрывают религиозный компонент в составе государственной идеологии и политики Ахеменидов [8; 20; 25]. Эти же авторы и ряд других настаивают на прокламативности иранского искусства, религии на службе империи и царской власти, лишь вскользь касаясь вопросов обусловленности и ее истоках, тем не менее отмечая, что «тенденция сопрягать искусство с нуждами государства зародилась в период Медийского и Ахеменидского периодов».

Низаметдинова Р.Р. раскрывает взаимосвязи мировоззрения и государственного устройства культур Древнего Ирана. Рассматриваются вопросы социально-экономического развития, его особенностей, прослеживается влияние культа Митры, Зороастризма в социальной жизни Древнего Ирана [14].

Среди авторов научных трудов, посвященных непосредственному изучению религии Зороастризма, священных текстов Авесты Древнего Ирана можно назвать: Абаева В.И., Стеблин-Каменского И.М., Лелекова Л.А., Панищев А.Л., среди иностранных авторов Мэри Бойс, Ньюли Г., Фрая Р.Н. [1; 4; 11; 15; 16; 23; 24].

Результатом исследования стало выделение специфического чисто персидского внутреннего «наполнения», тех внешних форм влияний, несомненно имеющих место ассирийских, эламитских, вавилонских и родственных мидийских. Что находит подтверждение в архаичных текстах Авесты и различных вариантах мифа о Йиме. Факт наличия параллельного персонажа (Яма) в индуистской мифологии является важным свидетельством древности традиции представлений о идеальном правителе. Образ Йимы, как образцового правителя и лучшего устроителя порядка и жизнеустройства государства прямо отражает архетипические представления народа, идеально соответствует идее концепции Ахеменидской империи, определяет политику и культуру государственного управления персидской империи.

Система религиозной легитимизации царской власти Ахеменидов основана на широко распространенной в древних традициях Востока концепции первоначального божественного миропорядка, который вследствие нарушения основ и разрыва связи божественной царственности между небом и землей стал возлагаться на земных царей. Несмотря на это, ее отличительной чертой является идея служения правде и справедливости, борьба с ложью и дайвами служителями Ангра-майнья – олицетворением зла.

Согласно этой логике, легитимность царской власти вытекала из религиозных представлений о добрых делах, словах, мыслях и личной ответственности человека в зависимости от собственных деяний (веры). А именно наделение царей особыми полномочиями или харизмой (хварэной) для наведения, поддержания порядка, законности и защиты от несправедливости. Принципиальным моментом является то, что не исполняющий свои обязанности правитель может лишиться хварэны. Стоит отметить неукоснительное соблюдение персами понятий справедливости и честности, которые отождествлялись с Митрой – олицетворением воли Ахура-Мазды, широко распространенные среди простого народа.

Данное исследование дополнило характеристику религиозной легитимизации царской власти Ахеменидов ее обусловленностью архетипическими представлениями иранских народов, имеющих свои истоки еще в индоиранской общности. Впоследствии культ Ахура-Мазды принимает характер службы интересам государства, тем не менее можно с уверенностью говорить о том, что мировоззрение Ахеменидов, а следовательно деятельность и государственная политика обусловлены той традицией, которую в себе содержал данный культ, ее этическое наполнение. Идеи всемирности, деление людей на ашванов – верных последователей Ахура-Мазды и другванов – приспешников лжи, а не по национальной принадлежности, а также личной ответственности за добрые и недобрые поступки, этических норм и правил – честности, верности договору, следовании установленному порядку свыше. Это не религия одного народа или племени как у иудеев и не культ бога одного взятого города, как вавилонский культ почитания Мардука или богов и богинь городов в передней Азии. Ахура-Мазда создатель первого человека, как прообраз всего человечества и различия между людьми проводятся по линии добра и зла. Результатом такой политики стало:

– развитие ремесел и торговли не только в центре империи, но и в отдаленных сатрапиях;

- развитие транзитной торговли, торговых путей;
- целостность и благополучие империи на протяжении двух столетий, как пример существования мировой империи, объединившей множество народов и стран;
- достижения в культурной жизни, административном устройстве, мерах весов и стоимостей драгоценных металлов, поддержание порядка, судебной системы.

Анализ исследований различных авторов по истории Древней Персии в Ахеменидский период правления VI-IV вв. до н.э., показал религиозно-мифологический концепт представления о природе власти, который опирается на древние религиозные традиции, широко представленные не только в Древнем Иране, но и на всем пространстве Древнего Востока. Данный концепт достаточно убедительно доказывается рядом авторов, как длительный процесс взаимопроникновения культур – древних верований, космогонии и представлений о начале времен, выраженных в мифах [2]. Причем древние иранцы выступают носителями арийского или индоиранского религиозно-мифологического наследия, что явилось предпосылкой для создания культурно-исторической памяти и формирования определенного архетипа народа под воздействием конкретных исторических условий, устойчивого формата жизнедеятельности и процессов этногенеза.

Основой религиозной традиции послужила неразрывная связь космогонического начала, акта творения земли и людей, первоначального божественного миропорядка и последовавшем после этого трансцендентным «делегированием» божественных функций на земных царей. Так называемая «царственность» (*nam-lugal*), спущенная с небес, которая оформлялась передачей божественных предметов – символов, прямо указывавших на божественное происхождение власти и ее легитимность. Базовый миф, который наиболее четко не только отражает архетипические представления народа о царской власти, но и позволяет объяснить возникновение этих представлений – индоиранский миф о Йиме (Яме). Образ Йимы, как образцового правителя и лучшего устроителя порядка и жизнеустройства государства воплощает центральную идею идеологии Ахеменидской империи, согласно общепринятым представлениям в религиозной традиции о сакральной роли и значении царя – правителя всеохватывающей империи, наместника Бога на земле. Согласно этой логике, божественность царской власти была естественной и вытекала из религиозных представлений. Заслуга Ахеменидов проявилась в создании уникальной, сакрально-знаково-символьной системы, которая получила обозначение прокламативного в репрезентации царей Древнего Ирана и изобразительном искусстве.

Религиозная легитимизация царской власти в Ахеменидском Иране проистекала из сакрального статуса царя, его роли в значении наместника бога на земле и напрямую соотносилась с функциональными обязанностями восстановления, поддержания и защиты первоначальной целостности мироздания – социального мироустройства, порядка и справедливости на земле.

Литература

1. Абаев В. И. Миф и история в Гатах Зороастра // Историко-филологические исследования: Сб. ст. памяти акад. НИ Конрада. М. 1974. С. 320-321.
2. Астапова О.Р. Религия и власть: божественное царство в древнем мире и позже // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. 2008. №4. С. 21-31.
3. Астапова О.Р. Концепты царственного священства на Древнем востоке и в раннем христианстве // Вестник РГГУ. Серия Философия. Социология. Искусствоведение. 2009. №15. С. 96-108.
4. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. СПб: Петербургское востоковедение. 1994. 288 с.
5. Виспулис И.В. Царский ритуал древней Месопотамии как инициация // Вестник МГУ культуры и искусств, 2017. №6 (80). С. 38-48.
6. Дандамаев М.А. Ахеменидская империя: социально-административное устройство и культурные достижения / РАН. Ин-т Вост. Рукописей. СПб: Петерб. лингв. о-во, 2013. 391 с.
8. Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика Древнего Ирана. М.: Наука. 1980. 419 с.
9. Ибрагимова К.А. Идеология иранского общества эпохи Ахеменидской державы // Альманах Пространство и Время. 2014. Т.5. №1-2.
10. Карадже Т.В. Эволюция сакрализации власти // Вестник РУДН, 2014. №1. С. 86-94.
11. Коцубина Е.В. Главное действующее лицо ритуалов и праздников древней месопотамии (царские ритуалы и праздники) // Вестник СПбГУ, Сер. 9. 2007. №1. Ч. 2. С. 26-29.
12. Лелеков Л.А. Авеста в современной науке. М.: Гос. НИИ реставрации, 1992. 362 с.
13. Луконин В.Г. Искусство Древнего Ирана // М.: Искусство. 1977. 232 с.
14. Меликян А.Т. Институт «второй после царя» в иранской государственной системе Ахеменидской эпохи // Метаморфозы истории. 2013. №4. С.88-118.
15. Низаметдинова Р.Р. Космоцентризм в социальной жизни Древнего Ирана // Социальная политика и социология. 2010. №8(62). С. 358-370.
16. Ньюли Г. Проблемы и перспективы исследований персидской религии // Религиоведческие исследования. 2010. №3-4. С. 89-108.
17. Панищев А. Л. Зороастризм (дидактические материалы по курсу Религиоведение) // Вопросы культурологии. 2014. №5. С. 59-68.
18. Попова А.А. Ахеменидская имперская идеология как рецепция ассирийской // Молодежь третьего тысячелетия. 2016. С. 818-820.
19. Раевский Д.С. Мир скифской культуры. М.: Языки славянских культур, 2006. 600 с.
20. Рейхане Ф.Н. Древнеперсидский дворцовый комплекс в Персеполе в свете новейших научных интерпретаций // Дом Бурганова. Пространство культуры, 2011. №1. С. 112-128.
21. Рунг Э.В. Имперская идея в государстве Ахеменидов // Проблемы истории, филологии, культуры. 2015. №4. С. 130-140.

22. Сапогов А.С. Астиаг и Камбиз: медийский и персидский истоки царской власти Кира Великого // Исторические, философские, политические, и юридические науки, культурология и искусствоведение, вопросы теории и практики. 2015. №12-4(62). С. 151-154.
23. Сапогов А.С. Образ царской власти Ахеменидов у Ксенофонта: дисс. ... канд. ист. науке. Саратов. 2017. 185 с.
24. Стеблин-Каменский И.М. Гаты Заратуштры. Спб, 2009. 47 с.
25. Фрай Ричард. Наследие Ирана. М.: Вост. лит., 2002. 463 с.
26. Чиглинцев Е.А., Рунг Э.В. Кир Великий: в контексте мировой истории // Ученые записки казанского университета. Серия: история, исторические науки, 2017. №77/3. С. 696-719.

© Волков А.В., Яшин В.Б., 2021